

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY EDUCATION STRATEGIES

VOLUME 2, ISSUE 1

LONDON, GREAT BRITAIN - 2026

**GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY
EDUCATION STRATEGIES**

International scientific conference

**GLOBAL CONGRESS
ON 21ST CENTURY
EDUCATION
STRATEGIES**

**April - 2026 year
ISSUE - 1**

**LONDON
GREAT BRITAIN - 2026**

**ICI JOURNALS
MASTER LIST**

O'SMIR YOSHDAGI BOLALARNING O'ZIGA XOS IJTIMOIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

University of business and science
Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi
BAKIROVA FERUZAXON ORTIQBOYEVNA

Annotatsiya: Maqolada o'smir yosh davrining ijtimoiy - psixologik xususiyatlari, shaxs rivojlanishidagi o'ziga xos jarayonlar va ularni belgilovchi omillar yoritib berilgan. O'smirlarning emotsional barqarorligi, impulsivlik darajasi, tengdoshlar guruhining ta'siri, oilaviy muhitning psixologik ahamiyati hamda o'z- o'zini baholash jarayonlari yoritildi. shuningdek bu davrda tanqidiy fikrlashning shakllanishi, o'zida bo'layotgan o'zgarishlarni qabul qilishdagi qiyinchiliklar, kattalarga nisbatan mustaqillik ehtiyoji va muloqot uslubidagi o'zgarishlar ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Emotsional barqarorlik, impulsivlik, tafakkur xususiyatlari, oilaviy muhit, psixik jarayon, identifikatsiya, abstrakt tafakkur, kommunikativlik.

Аннотация: В статье раскрыты социально -психологические особенности подросткового возраста, специфические процессы развития личности и определяющие их факторы. Освещены вопросы эмоциональной устойчивости подростков, уровня импульсивности, влияния группы сверстников, психологической значимости самооценки. Кроме того, проанализированы формирование критического мышления в этот период, трудности принятия происходящих с собой изменения в стилях общения с взрослыми.

Ключевые слова: Эмоциональная стабильность, импульсивность, особенности мышления, семейная среда, психические процессы, идентификация, абстрактное мышление, коммуникативность.

KIRISH

O'smirlik davri shaxsning psixologik, emotsional va ijtimoiy jihatdan eng sezgir va faol rivojlanadigan bosqichidir. Ushbu davrda o'smirning asosiy ehtiyojlari: o'zini tasdiqlash, mustaqillik, tengdoshlar guruhiga mansublik va ijtimoiy mavqe topishdir. Glaballashuv jarayoni o'smirlarning ijtimoiy psixologik rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi: internet ijtimoiy tarmoqlar va global madaniyat ularning qadryatlari va xulq-atvorini tez o'zgartirmoqda. O'z-o'zini baholashdagi o'zgarishlar

o'smirlar tashqi ko'rinishi va qobiliyatlarini boshqalar bilan taqqoslaydi. Tanqidga o'ta sezgir bo'ladi. O'zini past baholash, uyatchanlik yoki aksincha haddan tashqari o'ziga ishonch kuzatilishi mumkin. O'smirlik 10-11 yoshlardan 14-15 yoshlargacha bo'lgan davrni tashkil etadi. Hozirgi o'smirlar o'tmishdoshlariga nisbatan jismoniy, aqliy va siyosiy jihatdan ancha ustunlikka ega. Ularda jinsiy yetilish, ijtimoiylashuv jarayoni, psixik o'sish oldinroq namoyon bo'lmoqda.

O'smirlik – bolalikdan kattalikka o'tish davri bo'lib, fiziologik va psixologik jihatdan alohida ahamiyatga ega. Bu bosqichda bolalarning jismoniy va psixik taraqqiyoti juda tezlashadi, hayotdagi turli narsalarga qiziqishi, yangilikka intilish ortadi, xarakteri shakllanadi, ma'naviy dunyosi boyiydi, ziddiyatlar avj oladi. Bu davrda ayniqsa jinsiy bezlar faoliyati kuchayadi. O'smirda ro'y beradigan biologik - jismoniy o'zgarish tanijasida uning psixik dunyosida tub burilish nuqtasi vujudga keladi. O'smirlar o'zlarini kattalardek tutishga harakat qiladilar. Ular o'zlarining layoqat, qobiliyat va imkoniyatlarini ma'lum darajada o'rtoqlari va o'qituvchilariga ko'rsatishga intiladilar. O'smirlik davriga kimningdir xatti- harakatini imitatsiya qilish xosdir. Ko'pincha ular o'zlariga tanish va yoqadigan kattalarning xatti- harakatlariga imitatsiya, taqlid qiladilar. O'smirlar bu davrda chekish hamda spirtli ichimliklarga qiziqib qolishlari ham mumkin. O'smirlarda o'z-o'zini anglash hissining tarkib topishi, o'ziga nisbatan go'yo alohida mustaqil shaxs sifatidagi munosabatning vujudga kelishi bu davrdagi har ikki jinsdagi va istagan temperament tipdagi o'smirlar uchun muhim xususiyatlardir. O'smir o'g'il- qizlar shaxsining kamol topishida, o'zini anglash jarayonida, o'ziga baho berish mayli va istagi o'zini boshqa shaxslar bilan taqqoslash, o'ziga bino qo'yish ehtiyoji paydo bo'ladi.

O'smirlik davrida kattalardan masofa saqlash va begonalashish ro'y beradi. O'smir bir tomondan kattalar bilan huquqlardan teng ekanligini prinsipial jihatdan talab qiladi, ikkinchi tomondan kattalarning yordamiga, qo'llab-quvvatlashiga, himoyasiga, bahosiga ehtiyoj sezadi. Ota-onalar bilan o'zaro munosabatlardagi muammolar, o'qituvchilar bilan nizolashishlar – o'smirlik davri uchun odatiy hol, bo'lsa-da, bunday holatlarning namoyon bo'lish tezligi kattalarning unga bo'lgan munosabatiga, oilaviy tarbiya uslubiga, o'smir xulq- atvoriga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lish ko'nikmasiga bog'liq. O'smirlar kattalarning ularga bildiradigan ishonchlariga katta ehtiyoj sezadilar. Muxammed Gabdulgalimovich

Davletshin O'zbekistonda ilmiy maktab yaratgan, o'smirlar ruhiyatini chuqur o'rgangan yetakchi psixologlardan biri. O'smirlar nihoyatda taqlidchan bo'lib ularda hali aniq bir fikr, dunyoqarash shakllanmagan bo'ladi. Ular tashqi ta'sirlarga va hissiyotlarga juda beriluvchan bo'ladilar. O'smirlik davrida yetakchi faoliyat – bu

o'qish, muloqot va mehnat faoliyatidir. O'smirlik davri muloqotining asosiy vazifasi – bu do'stlik, o'rtoqlikdagi elementar normalarini aniqlash va egallashdir. O'smir uchun eng yoqimsiz vaziyat – jamoa va o'rtoqlarining noroziligi, muloqot qilishni istamaslik, eng og'ir jazo esa ochiq yoki nooshkor aloqa uzish, gaplashmaslikdir. O'smirlik davrida juda qattiq charchash holatlari ham bo'ladi. Aynan 13 – 14 hamda 16 yoshlarda charchash chizig'i keskin ko'tariladi. Bunday holatlarda o'smir atrofdagi narsa va voqealarga to'liq diqqatini qarata olmaydi. Maktabda o'qitiladigan fanlar o'smir uchun o'z taxminlarini yuzaga keltirish yoki tekshirish uchun sharoit bo'lib xizmat qiladi. J. Piajening ta'kidlashicha, “Ijtimoiy hayot uch narsaning ta'siri – til, mazmun, qoidalar asosida shakllantiriladi”. Bu borada o'zlashtirilgan ijtimoiy munosabatlar o'z - o'zidan tafakkurning yangi imkoniyatlarini yaratadi. Emotsional rivojlanish: kayfiyatning tez-tez o'zgarishi, emotsional beqarorlik, tengdoshlarning fikri va bahosi o'ta muhim bo'lib qoladi, o'z “Men” i haqida o'ylash va o'zini anglash kuchayadi. Impulsivlik va o'zini boshqarish : qaror qabul qilishda shoshqaloqlik, oldindan oqibatni baholash qiyinroq bo'ladi, shu bilan birga asta-sekin o'zini nazorat qilish, mas'uliyat hissi shakllanadi. Ijtimoiy muhit ta'siri: tengdoshlar guruhi yetakchi o'rin egallaydi, do'stlarning bahosi ko'proq ahamiyatli bo'ladi, ijtimoiy identifikatsiya (kimman? , qaysi guruhga mansubman?) jarayoni avj oladi, mustaqil bo'lishga intilish kuchayadi; ota-onalar, pedagoglar bilan kichik ziddiyatlar paydo bolishi mumkin.

Oilaviy muhitning roli: ota-onaning qo'llab quvvatlashi, mehr - muhabbati, nazorat me'yoring to'g'riligi o'smir ruhiy sog'ligiga kuchli ta'sir qiladi, qattiqqo'llik, e'tiborsizlik, haddan ortiq erkalatish salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Kognitiv (aqliy) rivojlanish: abstrakt tafakkur, mantiqiy fikrlash shakllanadi.

O'smirlik – bolalikdan kattalikka o'tish davri bo'lib ,o'ziga xos xususiyatlar bilan harakterlanadi. O'smirlik davri ham bir inqiroz hisoblanadi chunki, organizm har taraflama fiziologik , psixologik , jismoniy taraflama tez rivojlanadi, ichki sekretsiya bezlari faoliyati kuchayib organizmda gormonal o'zgarishlar ro'y beradi. Bu davrda ota - onalar va pedagoglarning mehr muhabbati hamda e'tibori yosh o'smirlar hayotida muhim ahamiyatga ega. O'smirlarning turli ekstremistik oqimlarga ,giyohvandlik, ichkilik va boshqa yomon yo'llarga kirib qolmasliklari uchun ota-onalar va pedagoglar o'smirlarni to'g'ri yo'naltirishlari kerak. Ular bilan do'stona munosabatda bo'lib ,jamiyatda shaxs sifatida shakllanishlariga yordam berishlari pedagog va ota - onalarning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Rivojlanish psixologiyasi” Z.T.Nishonova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova .Toshkent- 2018 (322-350 betlar)
2. Ergash G’oziyev, ” Umumiy psixologiya” Psixologiya mutaxasislari uchun darsligidan.
3. Елконин Д.Б «Психология развития»

Reminder! — “Global congress on educational research and future skills” The authors bear personal responsibility for the accuracy of the figures and data in the articles and lesson plans included in the international scientific and methodological journal, as well as for the correctness of the cited quotations.

An international conference is a scientific gathering attended by researchers, scientists, and specialists from various countries. Participants present their scientific work, research results, and new ideas. During the conference, lectures, discussions, seminars, and experience-sharing sessions are held.

Chief Editor:

Dr. Shashi Babubhai

Assistant Editor:

Rita Pathak

Editorial team:

Vikas Mishra

Sayna Trivedi

Ayesha Asif

Vidya Shankar

© «WGlobal conferences», 2026

© London, Great Britain, 2026

